

INDUSAC: UNA INICIATIVA PARA REVOLUCIONAR LA COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES Y EMPRESAS

En un momento en el que es más necesario que nunca potenciar la colaboración entre la industria y la academia, se requiere de enfoques innovadores y cooperativos para conectar ambos sectores. El proyecto Indusac, en el que participa como socio el Centro de Innovación y Tecnología de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (CIT UPC), tiene como objetivo hacer precisamente eso: establecer un mecanismo de cocreación rápido entre universidades y empresas enfocado en las personas. Indusac pretende revolucionar la forma en que las empresas y las universidades colaboran en Europa. Para ello, se creará una comunidad dinámica de empresas, investigadores y estudiantes y se dará respuesta a más de trescientos 'challenges' tecnológicos internacionales durante los próximos tres años.

Andreu Corominas,

Proyectos Internacionales en el Centro de Innovación y Tecnología de la UPC

El proyecto Indusac se basa en los principios del diseño centrado en las personas. Esto permite una gran agilidad en la cocreación de proyectos, ya que establece plazos de entre cuatro y ocho semanas. En el marco de Indusac se desarrollará una nueva plataforma que irá más allá de la simple conceptualización de los retos, en la que se podrán lanzar los más de trescientos proyectos de cocreación internacionales y que asegurarán una sólida validación de la propia herramienta.

Indusac se centra en cuatro áreas fundamentales, cada una de las cuales cubre de una manera singular todo el espectro empresarial e industrial

europeo: circularidad, sostenibilidad, digitalización e industria 4.0. Alrededor de ellas, las empresas definirán sus retos

con la ayuda de modelos y guías elaborados en el marco del propio proyecto. Además, se incorporarán herramientas

y material de apoyo para que tanto los estudiantes como los investigadores respondan a dichos retos de manera consistente.

Uno de los aspectos más ambiciosos de Indusac es la creación de una comunidad dinámica de representantes de la industria y la academia que espera reunir al menos a mil empresas, tres mil estudiantes y trescientos investigadores a la finalización del proyecto, un ecosistema colaborativo que redefinirá la forma en que estos actores posteriormente continúen colaborando.

La metodología es el motor clave del éxito del proyecto, ya que favorece la creación de equipos mixtos e internacionales y alinea las necesidades de la industria con los intereses y el 'expertise' de los estudiantes e investigadores. Dicha metodología se materializará en una plataforma y ofrecerá herramientas para ayudar a plantear los retos y desarrollar los procesos que los resuelvan, garantizando así un funcionamiento y una colaboración eficaces y fluidos. Con una interfaz fácil de usar, en esta plataforma digital se aplicarán funciones y características que simplificarán los procesos de colaboración.

LANZAMIENTO, EL 1 DE NOVIEMBRE

La nueva plataforma se lanzará el 1 de noviembre de 2023 y mantendrá una convocatoria abierta para que las empresas puedan proponer de forma gratuita sus retos a estudiantes e investigadores europeos. Para resolverlos, estos podrán formar grupos de al menos tres estudiantes e investigadores de diferentes nacionalidades. Si la solución presentada es seleccionada, recibirán una compensación económica financiada por el propio proyecto. Las empresas, por su parte, deberán hacer un seguimiento del desarrollo de la solución para asegurar el éxito de la propuesta.

De esta manera, Indusac brinda a las empresas soluciones innovadoras a través de la colaboración con estu-

La academia espera reunir al menos a mil empresas, tres mil estudiantes y trescientos investigadores a la finalización del proyecto.

diantes e investigadores, el acceso al talento joven y a recursos de investigación académica, a nuevas redes y contactos, el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, la identificación de nuevos mercados y oportunidades de negocio internacional, la reducción de costes de I+D y una mayor competitividad en un entorno empresarial en constante cambio.

A medida que el proyecto Indusac avance en los próximos años se hará más patente el impacto transformador que tendrá en la competitividad de las empresas y de las universidades europeas. Esta iniciativa pionera representa un paso significativo hacia un futuro más colaborativo y sostenible, haciendo de Europa un centro de innovación y crecimiento industrial.

Indusac se puso en marcha en septiembre de 2022 y tiene una duración de tres años. Está financiado por la Unión

Europea a través del programa Horizon Europe. Además de CIT UPC, participan en el proyecto Bax & Company e Innoget (España), la Cámara de Comercio e Industria de Pécs-Baranya (Hungría), el Instituto Jozef Stefan (Eslovenia), el Clúster Industrial de Bydgoszcz Tool Valley (Polonia), el Instituto de Tecnología Karlsruher - KIT (Alemania), la Universidad Tecnológica de Chipre y EIT Manufacturing East (Austria).

Indusac es uno de los proyectos que la UPC presentará en el marco de Smart City Expo World Congress 2023 (SCEWC23), que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en Fira de Barcelona (en el recinto ferial Gran Via), en su stand de 60 metros cuadrados y en la jornada que —bajo el título 'Modelar el futuro urbano: soluciones UPC para unas ciudades más verdes, sostenibles, inclusivas y digitales'— se celebrará en el mismo espacio expositivo de la universidad el miércoles 8 de noviembre de 10:30 a 12:45 horas. ■